

Creador	Mónica García Quintero y María Moya García
Nombre en el siglo	Anónimo
Nombre religioso	Anónimo
Título	Fundaciones de las religiosas de Castilla la Vieja [ms. A]
Institución	Archivo particular de D. José María García Cáraves, Sancibrián (Santander)
Signatura 1	[No tiene]
Datación	[S.a., siglos XVI-XVII]
Idioma	Español
Letra	Itálica
Nº de folios	240 h. + 1 h. guarda
Papel	Verjurado
Medidas	320x255
Formato	Fol.
Encuadernación	Pergamino
Contenido de folios	f. 1: "Ávila / El Convento primitivo de San José de la ciudad de Ávila, principio de los demás conventos de Carmelitas Descalzos fundados por nuestra madre santa Teresa de Jesús en 24 de agosto de 1562 años..." f. 2: en blanco

f. 3: [Carta de fray Luis de San José a fray Gerónimo de San José, abril de 1633]:
"Pax Christi est. Ya estamos en Ávila, mi padre fray Gerónimo, adonde llegamos
anoche..."

f. 4r-5v: [Carta de Ambrosia de la Concepción a Gerónimo de San José, 1632]:
"Sean en el alma de vuestra reverencia, cuya carta recibí el miércoles pasado y
por estar con falta de salud..."

f. 4v: en blanco

f. 5r: "Olvidósele a la madre superiora de la Ermita de San Jerónimo por
haber años que se deshizo..."

f. 5v: [Lista de monjas]: 1) *[ilegible, en el dobléz del papel]*, 2) Ana de San
Pedro?, 3) Isabel Bautista, 4) Petronila Bautista, 5) Petronila de la Encarnación, 6)
Antonia del Espíritu Santo, 7) Ana de San José, 8) Antonia del Sacramento, 9) Ana
de ? *[ilegible]*, 10) Ana de San Bartolomé, 11) Catalina de Jesús, 12) Isabel de San
Pablo, 13) María de Cristo, 14) María de la Concepción, 15) Magdalena de Jesús,
16) Petronila de la Encarnación

f. 6r-7v: "Relación de algunas cosas del convento de San José de Ávila. / Cuando
nuestra madre santa Teresa fundó este primer convento con suma pobreza y
descomodidad..."

f. 8r-8v: [Petición para fundar el Convento de San José de Ávila]: "In Dei nomine
amen. Sea notorio a los que el presente público testimonio vieren como en la
muy noble ciudad de Ávila a veinte y siete días del mes de julio del año de
nacimiento de nuestro salvador Cristo de mil y quinientos y setenta y siete años
estando ante..."

f. 9r-10v: [Carta; semblanzas de monjas]

f. 9r-10v: "Sean en el alma de vuestra reverencia Padre nuestro y le paguen
la caridad y limosna que vuestra reverencia..."

f. 10v: [Lista de monjas y semblanza]: 1) Isabel de San Pablo, 2) Úrsula de los
Santos, 3) Antonia del Espíritu Santo, 4) María de San Jerónimo, 5) María de San
José, 6) Isabel de Santo Domingo, 7) Ana de Jesús, 8) María de Cristo, 9) Petronila
Bautista, 10) Isabel Bautista, 11) Ana de San Pedro, 12) Ana de San Bartolomé, 13)
Ana de Jesús, 14) Ana de los Ángeles, 15) Teresa de Jesús [Teresita de Jesús], 16)

María de la Concepción, 17) Catalina de San José, 18) Petronila de la Encarnación, 19) Ana de San José, 20) Ana de la Madre de Dios, 21) Catalina de Cristo, 22) Antonia del Espíritu Santo

f. 11: en blanco

f. 12: "Relación de las preladas que ha habido en este convento de nuestro padre San José de Ávila desde nuestra santa madre que fue la primera..."

f. 13: [Carta de Ana de San Alberto, 14 de abril de 1632]: "Sean en el alma de vuestra [reverencia] Padre nuestro y le haya dado muy [santas] Pascuas como yo deseo..."; f. 13v, en blanco

f. 14: [Carta de Ambrosia de la Concepción, 14 de abril de 1632]: "Sean Padre nuestro en el alma de vuestra reverencia con los acrecentados dones de la divina gracia que deseo..."; el f. 14v., en blanco

f. 15r-32v: "Medina del Campo / Relación de la vida y virtudes de nuestra hermana Francisca de Jesús, religiosa de ? [ilegible] de coro. Murió año de 1626": "Jesús, María, José. La hermana Francisca de Jesús fue natural de una aldea...". En el f. 32v firma Ana de Santa Teresa y dan fe Juana de la Trinidad, Francisca de San José, Catalina Bautista, Ana del Espíritu Santo, Ana de la Encarnación, Isabel de la Madre de Dios, Isabel de los Ángeles, María de la Asunción, Catalina de Jesús, Catalina de Cristo

f. 33r-36v: "Cosas de Francisca de Jesús. Murió año de 1626 / Medina del Campo": "Esta relación hicieron dos hermanas luego que murió para enviar a la madre Ana de San Bartolomé a Flandes..."

ff. 37r-38v: "De la madre Francisca de Jesús / Medina del Campo": "Lo que se me acuerda y sé de la hermana Francisca de Jesús, que me parece tenía todas las virtudes en sumo grado de perfección..."; el f. 38, en blanco [*f. cortado en la parte inferior derecha*]

f. 39r-40v: [Semblanza de Francisca de Jesús]: "Ávila / Por cumplir con mi oficio he querido decir algo de la vida de nuestra hermana Catalina (*sic*, Francisca) de Jesús y porque sea Dios..."; el f. 40v, en blanco

f. 41r-42v: [Semblanzas de monjas, por Isabel Bautista, 23 de junio de 1604]: "Monjas de Ávila / En el nombre de nuestro señor Jesucristo y de la santa obediencia...": María de San Jerónimo, Isabel de Santo Domingo, María de San José, Antonia del Espíritu Santo, Isabel de San Pablo, María de la Cruz, Úrsula de los Santos, Ana de Jesús, Petronila Bautista, María de Cristo

f. 43r-50v: "Religiosas de Ávila"; el f. 43v, en blanco; "De las virtudes de algunas religiosas de esta casa difuntas": Isabel de Santo Domingo, María de la Concepción, Mariana de Jesús, Isabel Bautista, Teresa de Jesús [Teresita de Jesús], Ana de San José, Antonia del Sacramento, fray Roque de la Cruz

f. 51r-51v: "Ávila / Milagro ocurrido con el Cristo de la ermita del Convento de San José": "Yo había tres años menos tres meses que estaba en la cama con calentura continua..."; por Ana de San José. Nota de fray Miguel de Jesús en el f. 51v

f. 52r: [Texto sobre Teresa de Jesús, por Ana de San José]: "A nuestra santa madre Teresa de Jesús yo no la conocí en el siglo y en la religión, mas según lo que he oído a los que la conocieron en estas partes..."

f. 52r: [Texto sobre Julián de Ávila, por Ana de San José]: "El padre Julián de Ávila. Me confesé 13 años con él y fue hombre de grandísimo desprecio..."

f. 52v: [Historias antiguas y sobre la reforma de la orden, por Miguel de Jesús]: "Para confirmación de que de cosas antiguas no se puede tener entera noticia..."

f. 53r-60v: [Semblanzas de monjas]: "Ávila / Habiendo tomado el hábito en este santo convento el año de mil y seiscientos y cinco, halé en él grandes siervas de Dios..."; el f. 60v, en blanco. Teresa de Jesús [Teresita de Jesús], Catalina de San José, Petronila de la Encarnación, María de la Concepción, Isabel Bautista, Ana de los Ángeles

f. 61: en blanco

f. 62r-67v: [Autobiografía, *firma ilegible*]: "Habiendo nuestro Señor hecho tanta misericordia de traerme a esta sagrada religión y que profesase..."

f. 68r-68v: [Autobiografía, sin firma]: "Ávila / Jesús / En Ávila tomé hábito y velo y estuve más de cuatro años..."

f. 69r-71v: "María de San Jerónimo", por Inés de Jesús: "Jesús, María / La ? [ilegible]
María de San Jerónimo fue natural de esta ciudad de Ávila, hija de padres nobles..."

f. 70: "Quién dirá lo que no tiene nombre porque no es gusto ni ternura..."

Texto inserto sobre la vía unitiva

f. 71: [Continuación de la vida de María de San Jerónimo]: "Era tan humilde que estando..."

f. 72: en blanco, [nota en el f. 72v, ilegible]

f. 73: [Vida de Magdalena de Jesús]: "Calahorra / Sobre las cosas de la madre Magdalena de Jesús en cumplimiento de lo que nuestros padres mandan se diga de los religiosos y religiosas ya difuntos, diré lo que sé como testigo de vista y por haber oído algo a personas...". En el f. 73v firma Catalina de San Alberto a 5 de enero de 1627 y ratifica fray José del Santísimo Sacramento a 9 de enero de 1627

f. 74: [Vida de Elena de Jesús, por Elvira de San Ángelo]: "Castilla la Vieja / Monjas de Medina del Campo / Nuestro Señor del Espíritu Santo, gran Padre nuestro / Por orden de la santa obediencia escribo este borrador de la vida de mi santa maestra la madre Elena de Jesús..."; el f. 74v, en blanco

f. 75: [Envoltorio de una carta]: el f. 75r, en blanco; f. 75v, "A nuestro padre fray José de Jesús María, carmelita descalzo en su Convento de San Hermenegildo..."

f. 76r-85v: "Vida de la santa madre Elena de Jesús" [en el f. 85v, que envolvía los demás papeles]: "Monjas de Medina del Campo / Profesó a 1 de [ilegible] de 1582 / La santa madre Elena de Jesús, raro ejemplo de santidad y virtud en nuestros tiempos, fue hija...". Dan fe María de San Francisco, Juana de Jesús María, Catalina Bautista, Jerónima de la Encarnación, Jerónima de Santo Agustín, Catalina de Jesús, María Evangelista, Catalina de los Ángeles, Elvira de San Ángelo, Inés de ? [ilegible], Francisca de San José, María de la Concepción, Ana del Sacramento, Francisca de Jesús, Isabel de la Cruz, María de Jesús y María del Santísimo Sacramento

f. 86r-gov: [Vida de Isabel de Jesús]: "Castilla la Vieja. Medina del Campo / Medina del Campo, Monjas / La hermana Isabel de Jesús, escogida por nuestra santa madre Teresa de Jesús para primera piedra fundamental de esta casa de San

José de Medina del Campo...". Dan fe Jerónima de la Encarnación, Catalina Bautista, Juana de Jesús María, María Evangelista, Catalina de los Ángeles, Elvira de San Ángelo, Jerónima de Santo Agustín, María de San Francisco, Isabel de la Cruz, Catalina de Jesús, Ana del Espíritu Santo; el f. gov, en blanco [*nota en el lado del cosido, ilegible*]

f. 91r-96v: "Castilla la Vieja. Medina del Campo / Relación de algunas cosas de la vida de la madre Jerónima de la Encarnación, que está en el cielo. / Lo que dicen las monjas de Medina de la madre Jerónima de la Encarnación"

f. 91v: en blanco

f. 92r-96v: "Jesús. María. / Lo que ahora se les acuerda a las monjas de la madre Jerónima de la Encarnación.."

ff. 97r-104v: [Cartas sobre Jerónima de la Encarnación y su estancia en Toledo]. "Estas tres cartas que se siguen tratan del tiempo que la madre Jerónima estuvo en Toledo. Léanse todas para ponerlas en su lugar"

f. 97r-98v: "Sea con [vuestra reverencia] Padre nuestro. Aunque no uso el escribir...", Ana de San Alberto, 18 de julio de 1623

f. 99r-100v: "Medina del Campo. La madre Jerónima de la Encarnación / Lo que vuestra reverencia manda que se le diga de la vida de la madre Jerónima de la Encarnación me mandó la madre María de Jesús que lo escribiese...", María de Jesús

f. 101r-102v: "Medina del Campo. La madre Jerónima de la Encarnación. / Jesús. María. / Sean en alma de vuestra reverencia Padre mío, que de...", Leonor de la Madre de Dios; el f. 102v, en blanco

f. 103r-104v: "Jesús. María. / Sean siempre en el alma de vuestra reverencia Padre nuestro y de su divina gracia...", María Evangelista?

f. 105: [Vida de Isabel de los Ángeles, por María de San Francisco]: "Medina del Campo / Jesús. María. José / Véase esta relación cuando se trate de la hermana María de San Francisco, que es quien la hace. Relación que me mandó hacer nuestro padre fray Pedro de los Ángeles.."

f. 106: "Jesús. María / Relación del Convento de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Medina de Rioseco": "A la segunda respondo que este convento se fundó a los 27 de septiembre del año mil y quinientos y ochenta y ocho...", fray Antonio de la ? [*manchas de tinta*]

f. 107: En blanco

f. 108: [Adición al libro de profesiones, convento de carmelitas descalzos de Valladolid]: "Jesús. María / Yo, fray Martín de San José, amestro de comicios de carmelitas descalzos de este Convento de Nuestra Señora del Carmelo de la ciudad de Valladolid, doy fe [de] que [en] el libro de las profesiones que está en este dicho convento hay una profesión...". Profesiones de fray Juan del Eliseo y fray Lorenzo de Cristo

f. 109: "Medina del Campo. De la madre Elvira de San Ángelo / More nuestro Señor en el alma de vuestra reverencia. Madre mía, por su contento de vuestra reverencia y mis amadas hermanas hago esto de mi mano aunque estoy tal..."

f. 110r-121v: [Vida de Elvira de San Ángelo, por Ángela de la Encarnación]

f. 110: [Carta]: "Jesús / Sea siempre con vuestra reverencia Padre nuestro y acreciente su majestad en su alma su divino espíritu y dé siempre nueva luz y fuerzas espirituales..."

f. 111r-121v: [Vida de Elvira de San Ángelo]: "Aquí van de lo que he visto y oído de los trabajos de la madre Elvira de San Ángelo..."

f. 122: [Defensa y salvaguarda de la primera regla de la Orden del Carmen]: "Jesús / Yo, Inés de Jesús, monja de Nuestra Señora del Carmen, profesa en la Encarnación de Ávila..."

f. 123: [Anécdota sobre la salvación espiritual de un alma, autor desconocido]: "Conocí una persona en lo mejor de su juventud, muy metida en las vanidades del mundo y..."

f. 124: En blanco

f. 125r-126v: [Ampliación de la vida de Elvira de San Ángelo]: "Medina del Campo / Después de la relación que vuestar reverencia tiene ya de las virtudes de la madre Elvira de San Ángela, que haya gloria, se les [ha] acordado a las madres

algunas cosas..."; el f. 126v, en blanco

f. 127r-130v: ["Carta del ? *[ilegible]* fray Sebastián de la Parra, reverendo hombre, grave y docto y abad que fue de su orden algunas veces, acerca de la madre Elvira de San Ángelo", 26 de mayo de 1626]: "Dé nuestro Señor a vuestra merced su espíritu y bendición y la salud que deseo yo..."; el f. 129v, en blanco; el f. 130 es el envoltorio de la carta, de donde se toma el título (f. 130v); el f. 130r, en blanco

f. 131: En blanco

Pliego inserto, independiente: "Cuando fundó nuestra santa madre la casa de Medina, le dio doña Elena de Quiroga dinero apra hacer un oratorio.."

f. 132r-139v: "Fundación de esta casa de Valladolid como al escribe nuestra madre santa Teresa de Jesús", María de San Alberto?

f. 132: "Capítulo 10. En que trata de la fundación de la casa de Valladolid. Llámase este monasterio la Concepción de Nuestra Señora del Carmen. / Antes que se fundase este monasterio.."

f. 133r-134v: "Capítulo 11. En que trata de la vida y muerte de una religiosa que trajo nuestro Señor a esta misma casa, llamada Beatriz de la Encarnación, que fue su vida de tanta perfección y su muerte tal qeu es justo que se haga de ella memoria / Entró en este monasterio por monja una doncella llamada doña Beatriz Oñez..."; el f. 134v, en blanco

f. 135r-136r: "Capítulo 12. En que trata cómo se comenzó la primera casa de la regla primitiva de frailes y por quién, año de mil y quinientos y sesenta y ocho / Antes que yo fuese a esta fundación de Valladolid como ya tenía concertado con el padre fray Antonio de Jesús.."

f. 136r-138v: "Capítulo 13. Prosigue en la fundación de la primera casa de los descalzos carmelitas. Dice algo de la vida que allí hacían y del provecho que comenzó a hacer en aquellos lugares nuestro Señor a honra y gloria de Dios / Como yo tuve estas dos voluntades ya me parecía no faltaba nada..."; el f. 138v, en blanco

f. 139: "Este es un traslado fielmente sacado de mi propia mano como están en el principio del libro de la fundación y obligaciones del convento.."

f. 140: En blanco

f. 141r-160v: [Vidas de religiosas y religiosos de la Orden en Valladolid]

f. 141: "Religiosas de Valladolid. Dicen de las erligiosas difuntas del[l] convento de Valladolid"; el f. 141v, en blanco

f. 142r-146v: [Vidas]: Ana de San José, Dorotea de la Cruz, Isabel del Espíritu Santo, Francisca de Jesús

f. 146v: [Certificación]: "En esta ciudad de Valladolid, en nueve días el mes de agosto de [mil y] seiscientos y veinte y siete, estando en este convento de la Concepción de religiosas Descalzas Carmelitas de dicha ciudad, habiéndome enviado este dicho año...", firman Petronila de San José y Juan de la Purificación

f. 146v: [Certificación]: "En sobre dio día a mes y año...", firman Juan de la Purificación y María de la Cruz

f. 147r-151r: [Vidas]: Francisca de Jesús, Catalina Evangelista, Estefanía de los Apóstoles, fray Diego de San Ángelo, fray Juan Bautista

f. 151: [Certificación]: "Y yo, fray Juan de la Purificación, religioso descalzo carmelita y conventual...", firman Petronila de San José y Juan de la Purificación, 22 de junio de 1627

f. 151v: [Certificación]: "Después de jurados y firmados estos dichos, la madre María de San Agustín dice ser verdad todo lo dicho...", firman María de San Agustín y Eufrasia de Jesús María, 22 de junio de 1627

f. 151v-152r: [Certificación]: "La hermana Teresa de San Pablo no conoció más de tres religiosas de las aquí dichas. La una fue la hermana Isabel del Espíritu Santo y por no la haber tratado como yo no pudo saber muchas de las cosas en su dicho...", firman Teresa de San Pablo e Isabel de los Ángeles, 23 de junio de 1627

f. 152: [Certificación]: "En veinte y tres días del mes de julio de [mil y] seiscientos y veinte y siete, estando en este convento de religiosas descalzas carmelitas...", firman María de San Agustín, Isabel de los Ángeles, Eufrasia de Jesús María, Teresa de San Pablo y fray Juan de la Purificación, 23 de julio de 1627; el f. 152v, en blanco

f. 153: [Vida de Dorotea de la Cruz, por Teresita de Jesús]: "Convento de Valladolid. De la madre Dorotea de la Cruz. Dicho de Teresa de Jesús / Estando enferma la madre Dorotea de Jesús, religiosa..."

f. 153v-154r: [Certificación]: "Estando en este Convento de la Concepción de religiosas descalzas carmelitas de esta ciudad de Valladolid, en doce días del mes de agosto de [mil y] seiscientos y veinte y siete, y habiéndome enviado el día antes este dicho la madre Teresa de Jesús...", firman Teresa de Jesús [Teresita de Jesús] y fray Juan de la Purificación

f. 154: [Vida de Dorotea de la Cruz]: "Y de la dicha madre Dorotea me han dicho algunas religiosas que antes de su muerte, estando mala...", firman fray Juan de la Purificación, Casilda de San Ángelo y Juana de Jesús, 12 de agosto de 1627

f. 154v: En blanco

f. 155r-159v: [Texto escrito a petición, sobre los borradores de las vidas de las monjas]: "Monjas de Valladolid / Jesús, María y José / En la ciudad de Valladolid en el convento de carmelitas descalzas...", firman fray Andrés de la Madre de Dios y María Bautista

f. 160: [Certificación]: "? [ilegible] el padre fray Andrés de la madre de Dios, secretario nombrado para...", firma fray Andrés de la Madre de Dios, 9 de junio de 1627

f. 161r-163v: En blanco

f. 164r-165v: [Vida de Catalina Evangelista, por María de la Trinidad]: "Valladolid. ? [ilegible] de la madre María de la Trinidad. ? [ilegible] de la hermana Catalina Evangelista / En el dicho que dije tocante a lo que sabía de las virtudes y perfección de las religiosas que habían muerto en esta casa, dije que...", firman María de la Trinidad y fray Juan de la Purificación; el f. 165v, en blanco

f. 166r-167v: [Semblanzas de monjas]: "Valladolid / ? [ilegible] a la madre Mariá Bautista cuatro años poco más...". María Bautista, Ana de San José, Dorotea de la Cruz, María Magdalena; firman Juana de Jesús y fray Andrés de la Madre de Dios, 20 de mayo de 1627

f. 168r: en blanco

f. 168v-171v: [Semblanzas de monjas, por María de San Alberto]: "En el nombre de la Santísima Trinidad, en cumplimiento del precepto de nuestro padre. / Tres cuadernos tengo dados: el uno de cartas de nuestra madre santa Teresa de Jesús, que las trasladó la madre Cecilia del Nacimiento, mi hermana..."

f. 168v-170v: Ana de San José, Dorotea de la Cruz, Francisca de Jesús, Beatriz de la Encarnación, María Magdalena, Catalina Evangelista, Estefanía de los Apóstoles, Ana de Jesús, Magdalena de Jesús, Isabel del Espíritu Santo, Ana de los Ángeles, María de la Cruz

f. 170v-171v: "Hasta aquí es del libro de las profesiones / Si yo tuviera memoria, muchas cosas pudiera decir de todas estas difuntas. Ni esta me ayuda ni el tiempo, que le hallo muy limitado...", firman María de San Alberto, Cecilia del Nacimiento y fray Juan de la Purificación, 8 de julio de 1627

f. 172r-178v: [Semblanzas de monjas]: "Lo que tengo que decir acerca del precepto, en lo que toca a las virtudes de las religiosas que han muerto en esta casa y fuera de ella y de mercedes particulares que nuestro Señor les ha hecho son las siguientes, de este convento de Valladolid...". Beatriz de la Encarnación, María de la Cruz, María Bautista, Magdalena de Jesús, Ana de los Ángeles, Ana de Jesús, María de la Cruz, Dorotea de la Cruz, Estefanía de los Apóstoles, Catalina Evangelista, Ana de San José, Antonia del Espíritu Santo, Francisca de Jesús, Isabel del Espíritu Santo, Catalina de los Apóstoles, María de Cristo, Isabel Bautista, Juana de San Francisco, María de la Purificación, fray Juan Bautista, fray Diego de San Ángelo, fray Diego de San José, Ana de Jesús, Ana de San Bartolomé, Isabel de Santo Domingo, Casilda de San Ángelo, fray Sebastián de Jesús; firman fray Juan de la Purificación y Casilda de San Ángelo, 12 de agosto de 1627

f. 179: [Toma de hábito de Beatriz de la Encarnación, por María de la Cruz?]: "Tomó el hábito la hermana Beatriz de la Encarnación [el] día de nuestra sagrada Natividad del año 1569..."; en el f. 179v, "Beatriz de la Encarnación y María de la Cruz / Doña Mariana de Vallejo"

f. 180r-183v: [Vida de Beatriz de la Encarnación]

f. 180: "Valladolid / Beatriz de la Encarnación"; el resto, en blanco

f. 181r-183v: "Todo lo que nuestra santa madre dice en las Fundaciones de la hermana Beatriz de la Encarnación es lo mismo que en ella vimos...", firman Dorotea de la Cruz y fray Jorge de la Madre de Dios

f. 184r-192v: [Vidas de las religiosas del convento de Valladolid]

f. 184r: "Valladolid / Varias religiosas"

f. 184v-185v: en blanco

f. 186r-187r: "Valladolid. María Bautista y María de la Cruz / En cumplimiento del precepto que nuestro padre negeral nos ha puesto notificado por el padre fray Jorge de la Madre de Dios...", firman María de San Alberto, Isabel del Sacramento, Ana de San José, Dorotea de la Cruz, Mariana de la ? [ilegible], María de San Agustín, María de la Trinidad, Casilda de San Ángelo y María de San Gregorio, 1 de abril de 1604

f. 188: "En lo que toca a las virtudes de la madre María Bautista, las que a mí se me acuerdan fuera de lo que va en el papel de nuestra madre priora...", por Catalina Evangelista, escrito y firmado por María de San Alberto, 1 de abril de 1604; el f. 188v, en blanco

f. 189r-190v: "Valladolid. De la hermana Beatriz de la Encarnación [repetido] / Entró en este monasterio por monja una doncella llamada doña Beatriz Oñez, cuya alma tenía a todas espantadas por ver lo que el Señor obraba en ella de grandes virtudes...", firman Ana de San José, Dorotea de la Cruz, María Magdalena y fray Jorge de la Madre de Dios, 1? [ilegible] de abril de 1604

f. 191r-192v: "Medina del Campo / Fue a la fundación de Palencia y después de haberlo gobernado volvió a Medina / Nuestra madre Inés de la cruz, primera priora de esta casa, fue de Ávila, prima hermana de nuestra madre santa Teresa...", firman Julián de Ávila, Inés de Jesús, Francisco de Salcedo, fray Juan de la Miseria, Mariano de San Benedicto; certifica fray Pedro Fernández, 6 de octubre de 1571

f. 192v-201v: [Vida de Inés de la Cruz, por Francisca de San José, 1639?]: "Dentro de pocos meses que nuestra santa madre era priora en esta casa y en tanto con ? [ilegible] de las religiosas que dicen una de ellas..."

f. 202r-203v: [Biografías y necrológicas de frailes carmelitas]: "Natural de Segovia..." *[ilegible, muchas manchas de tinta]*

f. 202r-203r: [Biografías]. Fray Pedro de la Madre de Dios, fray Sebastián ? *[ilegible]*. Firma Matías de San José

f. 203: [Necrológicas]: "Antes que mueran en este convento los religiosos se oyen particulares señales, como dicen algunos teólogos, con que se prueban disponer todos a vivir alerta. Véase, entre otros, el folio 493 de Castilla la Vieja. / Buenas muertes". Tomás de la Madre de Dios, Bartolomé de San Hilario, Francisco de la Misericordia, ? *[ilegible]* de la Encarnación

f. 204r-205v: en blanco; en el f. 205v, en el margen inferior, "En el lugar"

f. 206-209v: [Biografías de frailes carmelitas]: "Convento de Segovia / La fundación de esta casa. Escribe el padre fray Jerónimo de San José en la vida de nuestro santo padre fray Juan de la Cruz...". Fray José de la Encarnación, fray Domingo de San Cirilo, fray Alonso de la Madre de Dios, fray Luis de la Madre de Dios

f. 210r-214v: [Biografías de frailes y religiosas carmelitas, por María de San Alberto]: "En cumplimiento del precepto de nuestro padre, digo lo siguiente: / Jesús, María y José / En el nombre de la Santísima Trinidad y para gloria suya..."

f. 210: [Biografías de frailes carmelitas]: "Quisiera tener mucha memoria para cumplir enteramente con esto que la santa obediencia manda. Diré lo que se me acordara de nuestros padres antiguos y de los demás...". San Juan de la Cruz, fray Nicolás de Jesús María, fray José de Jesús María, fray Roque de la Cruz, fray Diego de San Ángelo, fray Juan Bautista

f. 211: [Biografías de religiosas carmelitas]: "Acerca de las religiosas difuntas de esta casa de Valladolid, digo que...". María Bautista, Cecilia del Nacimiento, Estefanía de los Apóstoles, Catalina Evangelista

f. 212r: en blanco

f. 212v-213v: [Biografía de Diego de San José]: "Del padre fray Diego de San José, mi hermano, puedo decir algunas cosas por haberle tratado..."

f. 214: [Biografía de fray Sebastián de San Cirilo]: "De mi hermano el padre fray Sebastián de San Cirilo digo que conozco desde muy niño..."

f. 215r-220v: "Papeles de un religioso para su confesor, en cuyo poder se hallaron después de muerto el que los escribió". "Lo que sé decir a vuestra reverencia es que yo me hallo...". Manuscrito de María de San Alberto, que copia de un manuscrito de fray Sebastián de San Cirilo, cuyo texto es copia del original de Pedro de San José, sobre cuyo manuscrito Diego de San José hizo anotaciones

f. 221: En blanco

f. 222r-230v: "Valladolid. ? [ilegible] Religiosos y religiosas": "En cumplimiento del precepto de nuestro padre, digo..."

f. 222r-223v: [Semblanzas de frailes del convento de Valladolid]: "De religiosos de nuestra sagrada religión he oído muchas cosas de grandes virtudes y santidad...". Fray Juan de la Cruz, fray Nicolás de Jesús, fray Francisco de la Madre de Dios, fray Juan Bautista, fray Gregorio Nazareno?, fray Juan de Jesús María, fray Bartolomé de San Basilio, fray Tomás de la Natividad, fray Roque de la Cruz, fray Diego de San Ángelo, fray Elías de San Sebastián, fray Pedro de San Cirilo, fray Francisco Indigno y fray Juan de la Miseria

f. 224r-227r: [Semblanzas de religiosas del convento de Valladolid]: "Casa de Valladolid / La hermana Ana de San José, de las primeras de esta casa...". Ana de San José, Antonia del Espíritu Santo, Catalina Evangelista, Dorotea de la Cruz, Beatriz de la Encarnación, Ana de Jesús, Magdalena de Jesús, Isabel del Santísimo Sacramento, Francisca de Jesús

f. 227r-240v: [Semblanzas de religiosas del convento de Calahorra, por Cecilia del Nacimiento, 3 de junio de 1627]: "Casa de Calahorra / La hermana Margarita de la Concepción, hija de la casa de...". Margarita de la Concepción, Ana de la Trinidad, Catalina de Cristo, Magdalena de la Ascensión, María del Espíritu Santo, Mariana de la Madre de Dios

f. 229r-239v: [Poemas de Ana de la Trinidad]: "Entre tantas saetas con que llaga...", "¿De qué me sirve la luz de que el aurora...?", "Piadosa fuerza, vencimiento blando..." (de Cecilia del Nacimiento), "Oh, peregrino bien del alma mía...", "Como de torbellino y recio viento...", "Oh, grande dicha y grande mi bonanza...", "Solitaria

quietud a do se anida...". "A la región do anhelas remontado...". "¿Por qué lados y plazas anchurosas...?", "Ya de veras sabré que no soy mía...". "Lluevan tormentos, penas y temores...". "Bebo en un mar de sed donde me anego...". "Fingiéndose algún descanso mi deseo...". "¿Cómo mi lengua torpe, enmudecida...?", "Linces de lo profundo y escondido...". "Pues es tan sin medida tu medida...". "Acabase tu brazo poderoso...". "Oh, pan de mi sustancia que me alientas...". "En el invierno de mi primavera..."

+ 1 h. de guarda

Nombres citados

Alonso de Ávila; Alonso de Jesús, fray; Alonso de la Madre de Dios, fray; Alonso Yera; Álvaro de Mendoza, obispo; Ambrosia de la Concepción; Ana de Jesús; Ana de José; Ana de la Encarnación; Ana de la Madre de Dios; Ana de la Trinidad; Ana de los Ángeles; Ana de San Alberto; Ana de San Bartolomé; Ana de San José; Ana de San Pedro; Ana de Santa Teresa; Ana del Espíritu Santo; Ana del Sacramento; Andrés de la Madre de Dios, fray; Ángela de la Encarnación; Antonia del Espíritu Santo; Antonia del Sacramento; Antonio de Jesús, fray; Antonio Sobrino, fray; Bartolomé de San Basilio, fray; Bartolomé de San Hilario, fray; Beatriz de la Encarnación; Catalina Bautista; Catalina de Cristo; Catalina de Jesús; Catalina de los Ángeles; Catalina de Rois Bernaldo de Quirós; Catalina de San Alberto; Catalina de San José; Cecilia del Nacimiento; Diego de San Ángel, fray; Diego de San José, fray; Diego de Yanguas; Diego del Águila; Domingo de San Cirilo, fray; Dorotea de la Cruz; Elena de Jesús; Elías de San Sebastián, fray; Elvira de San Ángel; Estefanía de los Apóstoles; Eufrasia de Jesús María; Felipe de Jesús, fray; Felipe III; Francisca de Jesús; Francisca de San José; Francisco de Ávila Salobralejo; Francisco de la Madre de Dios, fray; Francisco de la Misericordia, fray; Francisco de Mora; Francisco de Salcedo; Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma; Francisco Guillamas Velázquez; Francisco Indigno, fray; Francisco Sobrino; Gaspar Vázquez Salazar; Gerónimo de San José, fray; Gregorio Nazareno, fray; Guiomar de Ulloa; Inés de Jesús; Isabel Bautista; Isabel de Jesús; Isabel de la Cruz; Isabel de la Madre de Dios; Isabel de los Ángeles; Isabel de San Pablo; Isabel de Santo Domingo; Jerónima de la Encarnación; Jerónima de Santo Agustín; Jerónimo de Ávila; Jorge de la Madre de Dios, fray; José de Jesús María,

fray; José de la Encarnación, fray; José del Santísimo Sacramento, fray; Juan Balino; Juan Bautista, fray; Juan de Castañeda; Juan de Jesús María, fray; Juan de la Cruz, san; Juan de la Miseria, fray; Juan de la Purificación; Juan del Eliseo, fray; Juana de Jesús María; Juana de la Trinidad; Juana de San Francisco; Julián de Ávila; Lorenzo de Cepeda; Lorenzo de Cristo, fray; Luis de la Madre de Dios, fray; Luis de la Puente, fray; Luis de San José, fray; Magdalena de Jesús; Magdalena de la Ascensión; Margarita de Austria; Margarita de la Concepción; María Bautista; María de Cristo; María de Jesús; María de la Asunción; María de la Concepción; María de la Purificación; María de Mendoza; María de San Agustín; María de San Francisco; María de San Jerónimo; María de San José; María del Espíritu Santo; María del Santísimo Sacramento; María Evangelista; Mariana de Jesús; Mariana de la Madre de Dios; Mariano de San Benedicto; Martín de San José, fray; Mateo Sánchez; Matías de San José; Miguel de Jesús, fray; Nicolás de Jesús, fray; Nicolás de la Madre de Dios, fray; Pedro de la Madre de Dios, fray; Pedro de los Ángeles, fray; Pedro de San Cirilo, fray; Petronila Bautista; Petronila de la Encarnación; Petronila de San José; Roque de la Cruz, fray; Sebastián de Jesús, fray; Sebastián de la Parra; Sebastián de San Cirilo, fray; Teresa de Jesús [Teresita de Jesús]; Teresa de Jesús, santa; Teresa de San Pablo; Tomás de la Madre de Dios, fray; Tomás de la Natividad, fray; Úrsula de los Santos

Lugares citados Alba de Tormes, Ávila, Burgos, Calahorra, Flandes, Lemos, Madrid, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Ocaña, Palencia, Pamplona, Salamanca, Segovia, Soria, Tarazona, Toro, Valladolid, Vitoria

Materias Biografías; Cartas; Documentación legal; Milagros; Semblanzas